

**BANKLAR TOMONIDAN KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI
MOLIYALASHTIRISH
AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI**

Eshonkulov Jamshid

Bank-moliya akademiyasi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11304071>

Annotatsiya. Maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarining rivojlanishi qayd etilgan. Ishbilarmonlik muhitini yaxshilashga doir mulohazalar keltirilgan. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, ularni moliyalashtirishda banklar faoliyatini takomillashtirish va ularni erkin faoliyatlari uchun ishbilarmonlik muhitini yanada qulaylashtirish borasidagi chora- tadbirlar to'g'risida muallif yondashuvlari bayon etilgan. Ushbu sektorda shakllangan muammolar tahlil etiladi. Shuningdek, ularni hal etish uchun ayrim takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ishbilarmonlik muhiti, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, kichik biznes sub'ektlari, manfaatlar, banklar, bank kreditlari.

**WAYS TO IMPROVE THE PRACTICE OF FINANCING SMALL BUSINESS
ENTITIES BY BANKS**

Abstract. The article mentions the development of small business and private business entities. Considerations for improving the business environment are given. The author's approaches to the development of small business and private entrepreneurship, improvement of the activity of banks in their financing and making the business environment more comfortable for their free activities are described. Problems formed in this sector are analyzed. Some proposals have also been developed to solve them.

Key words: business environment, small business, private entrepreneurship, small business entities, interests, banks, bank loans.

**ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАКТИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БАНКАМИ**

Аннотация. В статье отмечено развитие субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства. Приводятся соображения по улучшению бизнес-среды. Описаны авторские подходы к развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, совершенствованию деятельности банков по их финансированию и созданию более комфортной бизнес-среды для их свободной деятельности. Анализируются проблемы,

сформировавшиеся в этом секторе. Для их решения также разработаны некоторые предложения.

Ключевые слова: бизнес-среда, малый бизнес, частное предпринимательство, субъекты малого предпринимательства, проценты, банки, банковские кредиты.

KIRISH

O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi va mazkur sektorni davlat tomonidan tartibga solinishi yanada faollashib bormoqda. Mamlakatdagi ishbilarmonlik muhitining tobora kengayishi kichik biznes sub'ektlarining rag'bat asosidagi faoliyatini ta'minlashga olib kelmoqdaki, deyarli barcha tarmoqlardagi kichik biznes sub'ektlari yildan- yilga miqdor jihatidan ortib bormoqda.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoev tomonidan 2019 yilni "Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili" deb e'lon qilinishi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'lida tadbirkorlik manfaatlariga alohida e'tibor qaratish zarurligini taqazo etadi. Chunki «...ishbilarmonlik muhitini yaxshilash hamda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivoji uchun yanada qulay sharoitlar yaratishga qaratilgan chora-tadbirlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash zarurligini barchamiz albatta yaxshi tushunamiz» [7].

Hozirga qadar kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish hamda ishbilarmonlik muhitini qulaylashtirish masalalari xorijiy davlatlari iqtisodchilari tomonidan turlicha yondashuvlar asosida o'rganib kelingan. Masalan, E.Staley, R.Morse [8], A.Bruno, T.Tyebjee [17], W.Garther [20], K.Manning S.Birley, D.Norburn kabilar ishbilarmonlik muhitini mamlakat yoki hudud miqyosida tadbirkorlikni rivojlanishiga olib keluvchi shart-sharoitlar sifatida tadqiq qilgan bo'lsalar, L.Dana, P.Davidsson, D.Swanson, L.Webster [7] kabilar esa o'z e'tiborlarini tadbirkorlik muhitiga ta'sir etuvchi tashqi omillarni o'rganishga qaratganlar. Iqtisodchi B.Salimov esa "ishbilarmonlik muhiti" iborasini ishlatmagan bo'lsa-da, "har qanday biznes ma'lum muhitda faoliyat ko'rsatadi" [4] deb aytadi. Uning fikricha, o'sha "ma'lum muhit" "yo'l" qo'ysa, korxonalar o'z harakati tufayli oldiga qo'yilgan maqsadga erishishi mumkin.

O'zbekistonda, bugungi kunda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlariga bir qator qulayliklar yaratilmoqda. Xususan, 2018 yilning yakuniga kelib mamlakatda kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatini boshlovchilar uchun "yagona darcha" tamoyili asosida davlat xizmatlarini ko'rsatish tobora kengaytirildi. Bu esa "yagona darcha" markazlarini samarali boshqarish, ularning faoliyatini va boshqa davlat organlari bilan o'zaro hamkorligini tashkil etishga nisbatan tizimli yondashuvni belgilash imkoniyatini berdi.

Mamlakatimiz viloyatlaridagi mavjud ishbilarmonlik muhitining qulayligini bir xil deb hisoblay olmaymiz. Sababi, bir hududda mavjud shart- sharoitlar boshqa hududda nisbatan torroq shakllanganligi sezilib turibdi. Buning uchun o'sha hududda ishbilarmonlik muhitining qulaylashuviga haraqit berayotgan salbiy omillarni bartaraf etishga to'g'ri keladi. Tadbirkor yoki hunarmandlarning xatti-harakatlarida iqtisodiy jarayonlar cheksiz amalga oshiriladiki, buning uchun qulay ishbilarmonlik muhiti juda muhimdir.

Fikrimizcha, ishbilarmonlik muhiti – tadbirkorlik sub'ektlarini erkin va ravon faoliyatlarini ta'minlash va ularga shart-sharoitlar yaratish borasida ko'riladigan chora-tadbirlar yig'indisini anglatadi. Bunday muhitda har birkorxonaga o'zining foydasini maksimal darajada ko'paytirishga harakat qiladi.

Biroq shunga qaramay joylarda u yoki bu tarzda shakllangan muammolarga duch kelish mumkin. Bu muammolar quyidagilarni o'z ichiga qamrab olgan:

– kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarida huquqiy madaniyatning yaxshi shakllanmayotganligi, joylarda ularning huquqlarini himoya qilish mexanizmining sust ishlayotganligi;

– mamlakatning eksport munosabatlarida kichik biznes sub'ektlarining sust ishtiroki, xususan, fermer va dehqon xo'jaliklarida yetishtirilayotgan mahsulotlarni eksportbop sifatini ta'minlashda o'ziga xos muammolarning mavjudligi;

– sanoat tarmog'idagi kichik biznes sub'ektlari faoliyatiga doir muammolar, masalan, ishlab chiqarish sohasidagi kichik biznes korxonalarida gazyoki elektr tarmog'iga ulanishdagi muammolarni mahalliy (viloyatlar) sharoitda hal etilmayotganligi va bunday muammolarni hal etishda tadbirkorlardan yuqori boshqaruv organlarining ruxsatnomalari talab etilayotganligi;

– tuman va viloyatlarda ijtimoiy infratuzilma ta'minotidagi nosozliklar, ya'ni elektr energiya, gaz ta'minotida uzilishlarning ro'y berishi, bu kabi muammolar kichik biznes sub'ektlari faoliyatidagi uzluksizlikni ta'minlay olmaydi;

– kichik biznes va tadbirkorlik sub'ektlarining moliyaviy, moddiy-texnika resurslari bilan ta'minlashda cheklovlarning mavjudligi;

– kichik biznes va tadbirkorlik sub'ektlari uchun sifatli xizmat ko'rsatishda bozor infratuzilmalari faoliyatida raqobatning sustligi va hokazo.

Fikrimizcha, yuqoridagi mulohazalar o'z navbatida o'rinli bo'lib, kichik biznes sub'ektlari yo'lida to'siq bo'layotgan muammolarni hal etish bugungi kunda dolzarb hisoblanadi. Amalga oshirilayotgan islohotlar davomida kichik biznes sub'ektlarini rivojlantirish jabhalaridagi

muammolarni hal etish va tegishli chora-tadbirlarini ko'rib borish har birimizning vazifamizga aylanishi kerak.

Shu nuqtai nazardan olganda, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish va ularni erkin faoliyatlar uchun ishbilarmonlik muhitini yanada qulaylashtirish borasida quyidagi choralarni qo'rish maqsadga muvofiqdir, xususan:

– har bir hududiy miqyosdan kelib chiqqan holda mahalliy boshqaruv idoralari tomonidan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish va ishbilarmonlik muhitini yaxshilashga yo'naltirilgan chora-tadbirlarni qo'llash;

– kichik biznes va tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatida mahsulot eksportini kuchaytirish va bu yo'nalishdagi muammolarni hal etish;

– kichik biznes va tadbirkorlik korxonalarini uchun investitsiyalar joriy etishni yanada kengaytirish va bunga ko'maklashish va hokazolar.

Yuqoridagilardan iborat chora-tadbirlar mamlakatimizda ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilashga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi deb hisoblaymiz. Kichik biznes va tadbirkorlikni faollashtirishga, innovatsion g'oyalarni keng joriy etishga va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlashga jiddiy e'tiborni qaratish bu kabi muammolarni bartaraf etishga olib keladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. "Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo'shimcha chora tadbirlar qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida". –T.: 2016 yil 29 dekabr, №O'RQ-418.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. "Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida". –T.: 2016 yil 5 oktabr, PF-4848-son.
3. –T.: 2019 yil 5 fevral, PQ-4160-son.
4. Aripov O.A. O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solish. –T.: Fan, 2012. – 272 b.
5. Быкова Ye.S. Metodologicheskie osnovy otsenki institutsionalnoy sredy predpriyatiya pri formirovaniy integratsionnykh protsessov. // J. [Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsialno-ekonomicheskogo universiteta](#). №5. 2013. S.10.

6. Juliev, M., Ng, W., Mondal, I., Begimkulov, D., Gafurova, L., Hakimova, M., ... & Saidova, M. (2023). Surface displacement detection using object-based image analysis, Tashkent region, Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 386, p. 04010). EDP Sciences.
7. Khakimova, M. X., & Bo'riyeva, S. Z. (2022). The Amount of Different Forms of Iron Contained in Soils Formed in Tertiary Reddish Deposits. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 6, 157-162.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH